

КОМПАНИЯЛАРДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИНГ СИФАТИ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ

Суюнов Дилмурод Холмурадович

*иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
бизнесни бошқариши ва
тадбиркорлик
кафедраси мудири
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги
Бизнес ва тадбиркорлик
олий мактаби*

*E-mail: <http://sdx2161gmail.com>
ORCID: 0009-0003-1897-9966*

Алимов Баходир Батирович

*иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD), профессор
лойиҳаларни бошқарув
кафедраси
Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
Бизнес ва тадбиркорлик
олий мактаби*

*E-mail: bakhodir.alimov.84@gmail.com
ORCID: 0009-0001-7356-3192*

Аннотация. Мақолада корпоратив бошқарув, корпоратив баҳолаш тизими, корпоратив бошқарувнинг сифати, корпоратив бошқарув самарадорлигини баҳолаш усуллари бўйича хорижий ва мамлакатимиз иқтисодчи олимларининг қарашлари ва фикр мулоҳазалари таҳлилий ҳолда келтирилган. Шу билан бирга корпоратив бошқарувнинг сифати, самарадорлиги, моҳияти тадқиқ этилиб, уларнинг бугунги кунда иқтисодиётнинг ўсиши учун долзарблиги қайд этилган. Ўзбекистон Республикасида фаолият олиб бораётган акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш жараёнлари ва натижалари ўрганилган ва тегишли хулосалар келтирилган.

Калит сўзлар: корпоратив бошқарув, корпоратив бошқарув механизми, сифат, самарадорлик, экология, ижтимоий маъсулият, баҳолаш, корпоратив баҳолаш, автоматлаштириш.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Суюнов Дилмурод Холмурадович

*доктор экономических наук
профессор
зав. кафедрой управления бизнесом
и предпринимательством
Высшая школа бизнеса и*

*предпринимательства при
Кабинете Министров
Республики Узбекистан
E-mail: <http://sdx2161gmail.com>
ORCID: 0009-0003-1897-9966.*

Алимов Баходир Батирович

*доктор философии (PhD)
по экономическим наукам
профессор
кафедра управления
проектами
Высшая школа бизнеса и
предпринимательства при
Кабинете Министров
Республики Узбекистан
E-mail: bakhodir.alimov.84@gmail.com
ORCID: 0009-0001-7356-3192*

Аннотация. В статье аналитически представлены взгляды и мнения зарубежных и отечественных экономистов, касающиеся корпоративного управления, исследуются методы оценки системы, качества и эффективности корпоративного управления. Подвергаются анализу содержание, качество и эффективность корпоративного управления. Проанализированы процессы и результаты оценки системы корпоративного управления в акционерных обществах, действующих на территории Республики Узбекистан, представлены соответствующие выводы и предложения.

Ключевые слова: корпоративное управление, механизм корпоративного управления, качество, эффективность, экология, социальная ответственность, оценка, корпоративная оценка, автоматизация.

METHODS OF ASSESSING THE QUALITY OF CORPORATE GOVERNANCE IN COMPANIES AND ITS EFFICIENCY

Suyunov Dilmurod Kholmuradovich

*Head of the Department of
“Business Administration and
Entrepreneurship (MBA)” of the
Graduate School of Business and
Entrepreneurship under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
E-mail: <http://sdx2161gmail.com>
ORCID: 0009-0003-1897-9966*

Alimov Bakhodir Batirovich

*Professor of the Department
of Project Management of the
Graduate School of Business and
Entrepreneurship under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan*

E-mail: bakhodir.alimov.84@gmail.com

ORCID: 0009-0001-7356-3192

Abstract. This scientific article analytically presents the views and opinions of foreign and domestic economists on corporate governance, the system of corporate assessment, the quality of corporate governance, and methods of assessing the effectiveness of corporate governance. At the same time, the content, essence and necessity of the quality of corporate governance and its effectiveness are disclosed. The processes and results of assessing the corporate governance system in joint-stock companies operating in the territory of the Republic of Uzbekistan are analyzed, and the corresponding conclusions are presented.

Keywords: corporate governance, corporate governance mechanism, quality, efficiency, ecology, social responsibility, assessment, corporate assessment, automation.

Кириш

2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини “Инсон кадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили”да амалга оширишга оид давлат дастурининг 25-мақсади: Рақамли иқтисодиётни асосий “драйвер” соҳага айлантириб, унинг ҳажмини камида 2,5 баравар оширишга қаратилган ишларни олиб бориш бўлиб, унда иқтисодиётни реал секторида ҳамда молия ва банк соҳаларида ишлаб чиқариш ва операцион жараёнларини рақамлаштириш устувор йўналиш ва вазифа қилиб олинган. Ушбу йўналиш ва вазифаларни ҳал қилишда манзилли дастурни тасдиқлаш, бунда: молиявий-иқтисодий фаолият самарадорлигини ошириш, корпоратив бошқарувни оптималлаштириш мақсадида ишлаб чиқариш ва бошқариш жараёнларини автоматлаштириш (ERP) тизимларини амалга ошириш ҳамда компанияларнинг экологияга таъсири, уларнинг ижтимоий маъсулиятини янада ошириш ва бошқарув жараёнини самарадорлигини (ESG) ошириш механизмлари ишлаб чиқиш режалаштирилган [1]. Бундан ташқари Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги “Корпоратив бошқарув тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-760-сонли Қонуни [2], Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 апрелдаги “Тадбиркорлик муҳитини яхшилаш ва хусусий секторни ривожлантириш орқали барқарор иқтисодий ўсиш учун шарт-шароитлар яратиш борасидаги навбатдаги ислохотлар тўғрисида”ги ПФ-101-сон [3] ва 2023 йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сон Фармонлари [4] шулар жумласидандир.

Корпоратив бошқарув амалиёти ва стандартлари йиллар давомида шаклланиб, такомиллаштирилди. Корпоратив бошқарув стандартларини яратилиш сабабларидан бири тизимли инқирозлар ва йирик корпорацияларнинг банкротлиги билан боғлиқ. Бошқарув тизимининг илк муваффақиятсизлиги 1721-йилда Жанубий денгиз савдо компаниясининг банкротлиги бўлиб, бу Буюк Британия қонунчилигида ва савдо амалиётида туб ўзгаришларга олиб келди. Худди шундай, 1929 йилда АҚШ фонд биржасидаги инқироздан кейин, қимматли қоғозлар соҳасида янги қонун ҳужжатлари қабул қилинди. Шунингдек, 1970 йилларда Буюк Британиядаги банк инқироzi ва 1980 йилларда АҚШнинг кредит-омонат уюшмалари банкротлиги ҳам ушбу соҳага бўлган муносабатни ўзгартирди [5]. Корпоратив бошқарув бозор иқтисодиёти қонунлари, талаб ва таклиф асосида ташкил этилувчи бошқарув усулларида биридир. Корпоратив бошқарувни бозор иқтисодиётнинг талабларидан келиб чиққан ҳолда такомиллаштириб бориш, ишлаб чиқариш жараёнига инвестициялар жалб этиш, жаҳон андозалари талабига мос келувчи маҳсулотлар ишлаб чиқаришни таъминлайди. Бу, ўз навбатида, корпоратив бошқарув субъектлари фаолиятини молиялаштириш даражасини юксалтиришни таъминлайди. Ушбу дастурларнинг бажарилишини таъминлашдаги ёндашувларнинг ишлаб чиқилиши ва унинг шакллантирилиши мақолада танланган мавзу ўзининг долзарблигини билдиради.

Адабиётлар шархи

Корпоратив бошқарувнинг яна бир механизми ахборот шаффофлигини таъминлаш ҳисобланади. Ахборот шаффофлигини таъминлаш механизми компания фаолияти ва унинг молиявий кўрсаткичлари тўғрисидаги ахборотни тўғри ва тўла даражада чоп этиш, компания раҳбарияти хатти-ҳаракати ва йирик акциядорлар шаффофлигини таъминлашни ўз таркибига олади. Ахборот шаффофлиги корпоратив бошқарувнинг асосий талабларидан бири ҳисобланади. Ўзбекистон қонунчилигига мувофиқ акциядорлик жамияти томонидан ахборотни ошқор этиш инвесторларга муайян ахборотни тақдим этиш, қимматли қоғозлар бозорини тартибга солувчи ваколатли давлат органига ахборотни тақдим этиш ва уни чоп қилиш йўли билан амалга оширилади. Корпоратив бошқарув механизмнинг турлари кўп. Улардан назария ва амалиётда тўғри фойдаланиш акциядор жамиятларини компания (корпорация) иш фаолиятини тўғри ташкил қилиш ва уларнинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Компанияларда корпоратив бошқарув тамойилларини жорий этиш унинг ташкилий-иқтисодий механизми самарадорлигини ошириб боришга боғлиқдир. Иқтисодиётнинг корпоратив сектори ишлаб чиқариш, ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг бозорда алмашуви ва ишлаб чиқариш жараёнининг ривожланиши учун оптимал шароитларни яратишга асосланади.

Хорижий ва мамлакатимиз иқтисодчи олимлар томонидан илмий манбаларда корпоратив бошқарув, унинг механизмлари, корпоратив бошқарув сифати ва самарадорлигини баҳолаш жараёнлари таҳлилига турлича таърифлар ва муносабатлар берилган. Жумладан, иқтисодчи олим Д.Х. Суюновнинг фикрича, “Корпоратив бошқарув – бу компаниялар фаолиятини бошқаришга асосланган ва тартибга солинадиган қонун ва қоидалар тўпламидир” [6].

Ш.Н.Зайнутдинов ва З.А.Ашуровларнинг талқинига кўра, “Корпоратив бошқарув механизми компания (ёки корпорация)нинг белгиланган мақсадларига эришиш учун зарур ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий ва ташкилий муносабатларни ҳаракатга келтирувчи элементлар мажмуидир” [7].

Юқори сифатли корпоратив бошқарув ҳар қандай компаниянинг асосидир, бусиз бугунги кунда жамиятнинг барқарор ривожланишига эришиш ва муваффақиятли бизнесни куриш мумкин эмас. Компания ҳар доим корпоратив бошқарувни ривожлантиришга катта эътибор бериб келган ва МТСнинг корпоратив бошқарув амалиёти энг яхши стандартларга жавоб беришини таъминлашга интилган [8]. Бу борада Д.Суюновнинг корпоратив бошқарув самарадорлигини характерловчи кўрсаткичларни аниқлаш орқали ҳам эришиши мумкинлиги тўғрисидаги ёндашуви ҳам муҳим бўлиб ҳисобланади [9]. Компаниянинг қийматига таъсир қилувчи омиллардан бири бу корпоратив бошқарув самарадорлигидир. Компания қийматининг шаклланиши бевосита корпоратив бошқарув таъсири остида содир бўлади. Шу билан бирга, корпоратив бошқарувнинг бевосита натижаси бўлган ва унинг самарадорлиги билан белгиланадиган харажат кўрсаткичларини ва самарали корпоратив бошқарув орқали компания қийматига таъсир этувчи аниқ омилларни акс эттирувчи кўрсаткичларни ажратиш мумкин [10].

Таҳлил ва натижалар

Корпоратив бошқарув самарадорлиги услубияти шунчаки бошқарув самарадорлиги эмас, балки ишлаб чиқариш самарадорлигига хизмат қилади.

Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси бошқа манфаатдор вазирлик ва идоралар билан ҳамкорликда Германия ҳамда бошқа ривожланган давлатларнинг муваффақиятли тажрибаси асосида амалга оширилади.

Корпоратив бошқарув самарадорлигига таъсир этувчи омиллар:

хусусий мулк эгаллигининг таъминланиш даражаси

инновацион ривожланиш даражаси

эркин бозор рақобати

диверсификацион сиёсат

ташқи иқтисодий алоқалар

инвестицион фаолият

корпоративларнинг бозор ҳолатлари бўйича ахборот билан таъминлаш
ва бошқалар.

1-расм. Корпоратив бошқарув самарадорлигига таъсир этувчи омиллар*

*Муаллифлар ишланмаси.

Давлат улуши устувор бўлган акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг асосий йўналишлари:

- барча жамиятларда Корпоратив бошқарув кодексининг меъёрлари ва қоидаларини, биринчи навбатда, фаолиятнинг шаффофлиги ва ижро органининг ҳисобдорлиги бўйича талабларни жамият фаолиятининг ўзига хослиги ва соҳавий ихтисослашувини ҳисобга олган ҳолда жорий этиш;

- йиллик молиявий, шу жумладан нуфузли халқаро компаниялар томонидан мустақил ташқи аудитдан мажбурий тартибда ўтказилиши лозим бўлган жамланган ҳисоботларни молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартларига мувофиқ тузиш ҳамда халқаро стандартларга мувофиқ, ижро органи фаолиятининг самарадорлиги устидан ички ва ташқи назоратни, Кузатув кенгашининг акциядорлар олдида ҳисобдорлигини таъминлаш;

- инвестициялар, бозор самарадорлигига эришиш, фойдалилик ва юқори дивиденд даромадлигининг аниқ мақсадли мўлжалларини тасдиқлаш ҳамда йиллик ҳисоботларни, халқаро амалиётга мувофиқ мажбурий ошкор этилиши лозим бўлган муҳим воқеалар тўғрисидаги ва бошқа ахборотларни мажбурий тартибда, шу жумладан интернет тармоғида эълон қилиш, зарур ҳолларда, давлат сирларини ва белгиланган тартибда қонун билан қўриқланадиган бошқа сирларнинг сақланишини таъминлаш;

- акциядорлик жамиятлари раҳбар ва бошқарув ходимларининг, кузатув кенгашлари аъзоларининг, менежерлари ва мутахассисларнинг касбий даражасини доимий ошириб бориш.

САМАРАЛИ КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ТАМОЙИЛЛАРИ:

операциялар ва қарорларнинг шаффофлиги;

компания фаолияти тўғрисидаги молиявий ва бошқа маълумотларни жамоатчиликка тақдим этиш;

менежерлар учун ички бошқарув усуллари қўллаш;

ҳар бир инвесторнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳурмат қилиш;

корпоратив бошқарув стратегиясига риоя қилиш;

компанияларнинг экологик, ижтимоий ва бошқарув жараёнлари комплексли амалга оширилиши (ESG)

2-расм. Самарали корпоратив бошқарув тамойиллари

* Муаллифлар ишланмаси.

Корпоратив бошқарув иштирокчилар ўртасидаги муносабатларни тартибга солиди ва ҳар кимнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилади. Дунёда бу концепциянинг аниқ таърифи ҳали шаклланмаган. Улар у ҳақида шундай гапиришади:

компаниялар фаолиятини бошқариш ва назорат қилиш;

қарор қабул қилиш қоидалари ва қоидалари;

ҳодимларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаш тузилмаси тўғрисида.

3-расм. Корпоратив бошқарув концепцияси

*Муаллифлар ишланмаси.

КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ СИФАТИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР:

қўшимча акциялар чиқариш пайтида акцияларнинг камайиши фактлари;

соф фойдани олиб қўйиш фактлари;

адолатсиз конвертация ставкалари фактлари;

кўшилиш ва сотиб олиш;

босқинчилик фактлари;

йирик (аффилланган) акциядорлар улушининг ҳажми;

мулкчилик тузилишининг шаффофлиги;

дивиденд сиёсатининг шаффофлиги;

ҳисоботнинг мунтазамлиги, тўлиқлиги ва ёритилиши;

бошқарув органларининг тегишли тузилмаси.

4-расм. Корпоратив бошқарув сифатига таъсир этувчи омиллар

* Муаллифлар ишланмаси.

Жаҳон банкининг қайд қилишича, самарадорлик барча акциядорларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш даражаси ва тенг равишда таъминланиши, директорлар кенгаши таркибининг мустақиллиги, шунингдек, акциядорлик жамияти фаолиятининг шаффофлиги билан белгиланади. Самарадорлик, шунингдек, кодексда белгиланган норма ва қоидаларга мувофиқлиги билан ҳам баҳоланиши мумкин. Умуман олганда корпоратив бошқарув муносабатлари сифатига таъсир этувчи ўзгарувчи кўрсаткичлар тизими мавжуддир (5-расм).

Тизимни қуришда аниқлик ва тузилма компаниялар ичидаги иштирокчилар ўртасидаги муносабатларнинг изчил механизми учун зарур. Масалан, барча ходимлар компания фаолияти ва директорлар кенгашининг ҳаракатлари ҳақида билишади.

5-расм. Корпоратив бошқарув муносабатлари сифатига таъсир этувчи омиллар*

*Муаллифлар ишланмаси.

Агар компания стандартларга риоя қилса, унинг бозор капиталлашуви ошади. Самарадорликни баҳоланишнинг бошқа мезонларига корпорация бошқарув органларининг самарадорлиги, ахборотни ошқор қилиш даражаси ва бизнеснинг корпоратив ижтимоий жавобгарлигининг ривожланиш даражаси киради. Рўйхат қонун ҳужжатларидаги ўзгаришларга ва янги амалиётларни синаб кўришга қараб доимий равишда ўзгариб туради ва тўлдирилади. Корпоратив бошқарув самарадорлигини баҳолаш учун кўрсаткичларнинг 2 гуруҳи мавжуд: бошқарув ва иқтисодий. Биринчи гуруҳ асосий тамойилларга мувофиқлигини таҳлил қилиш ва баҳолаш учун мўлжалланган. Масалан, компанияда Кодекс, дивидендлар тўлаш учун ажратилган фойда улуши ва корпоратив маданият мавжуд.

Иккинчи гуруҳ умумий самарадорликни, шунингдек, молиявий кўрсаткичларни тавсифлайди. Масалан, иқтисодий рентабеллик, мулкчилик нисбати, ташқи инвестицион қарорлар. Мезонлар рўйхати компаниянинг мақсад ва вазифаларига қараб ўзгаради.

Амалиётлар рейтингга кўра таснифланади.

Энг юқори сифат.

1. Компания давлат қонун ҳужжатлари талабларига риоя қилади ва мамлакат корпоратив ахлоқ кодексининг тавсияларига тўлиқ мос келади. Эгаларини йўқотиш хавфи аҳамиятсиз. Инвестицион фонд учун бундай компания яхши сармомдир.

2. Компания давлат қонун ҳужжатлари талабларига риоя қилади, шунингдек, мамлакат кодексининг кўпгина тавсияларига амал қилади. Инвесторлар ва мулкдорлар учун йўқотиш rischi унчалик катта эмас. Инвестицион фонд учун бу жуда яхши кўрсаткич.

Ривожланган сифат.

3. Компания давлат қонун ҳужжатлари талабларига ва давлат бошқарув хулқ-атвори кодексининг тавсияларининг асосий қисмига амал қилади. Компания эгалари учун йўқотиш rischi пастлиги билан ажралиб туради.

4. Компания қонун ҳужжатлари талабларига риоя қилади ва давлат бошқарув хулқ-атвори кодексининг кўпгина тавсияларига амал қилади. Бизнес инвесторлар ва мулкдорлар учун мақбул йўқотиш rischi билан тавсифланади.

Ўртача сифат.

5. Компания давлат қонунчилигининг талабларига жавоб беради, лекин давлат бошқарув ахлоқ кодексининг асосий тавсияларини амалга ошириш ташаббуси йўқ. Бизнес эгалари учун ўртача йўқотиш хавфи билан тавсифланади. Бу инвесторлар учун жозибадорлигини йўқотмоқда.

Паст сифат.

6. Компания давлат қонунчилигининг муайян қоидалари ва қоидаларини бузади, компаниянинг амалдаги бошқарув амалиёти давлат бошқарув қоидаларининг кўпгина тавсиялари ва нормаларига мос келмайди. Бизнес эгалари учун йўқотишларнинг юқори хавфи билан тавсифланади. Бу инвестиция фонди учун ёмон.

7. Корпоратив бошқаруви ёмон бўлган компания давлат қонунчилигининг муайян қоидалари ва қоидаларига риоя қилмасликка имкон беради. Бизнес эгалари учун жуда юқори йўқотиш хавфи билан тавсифланади. Компания инвестиция фонди учун ҳеч қандай қийматга эга эмас.

Ҳозирги вақтда корпоратив бошқарув даражаси ва корпорациянинг молиявий нисбати ўртасида боғлиқлик мавжудлиги шубҳасиз маълум. Натижада, корпоратив бошқарув даражасини баҳолашнинг миқдорий усуллари молиявий таҳлил методологиясига ва компаниянинг бозордаги қийматини ўрганишга асосланади (6-расм). Молиявий таҳлил корпорация тузилмалари фаолиятининг турли хусусиятларини энг яхши томондан тавсифлаши мумкин бўлган молиявий маълумотлар рўйхатидан фойдаланади.

6-расм. Корпоратив бошқарувни баҳолашнинг миқдорий усуллари*

*Оценка корпоративного управления. <https://www.homework.ru/spravochnik/ocenka-korporativnogo-upravleniya/>

Корпорациянинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиниши кўп жихатдан текширилиши

мумкин. Бирок, энг машхурлари: Таффлер модели (корпоратив молиявий барқарорликни таҳлил қилиш) ҳамда Алтман модели (банкротлик эҳтимоли). Амалий нуқтаи назардан, молиявий фаровонликни баҳолаш учун қиёсий усуллар қўлланилади. Қиёслаш учун меъёрий қийматлар (стандартлар) ва бир хил соҳада ишлайдиган компаниянинг ўртача статистик кўрсаткичлари асос бўлиши мумкин. Корпорациянинг бозор қийматини таҳлил қилишга асосланган усулларнинг иккинчи гуруҳи узоқ муддатда ижобий натижаларни аниқлаш учун ишлатилади. Корпорацияларнинг бозор қийматини таҳлил қилишнинг иккита усули мавжуд: даромаднинг капиталлашувини баҳолашга ишора қилади (даромад умумий қийматга камаяди) ҳамда биржа курсларини солиштириш орқали устав капиталининг бозор қийматини баҳолашни назарда тутлади.

Корпоратив бошқарув рейтингларини тузиш ва нашр этиш махсус рейтинг агентлиги томонидан амалга оширилади, бу эса уни тузиш методологиясини ҳам яратади.

1-жадвал.

“Ўзавтосаноат” АЖнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ҳолати*

№	Йўналишлар	Саволлар сони	Мумкин бўлган баллар		Ҳаққиқатда тўпланган баллар
			минимум	максимум	
1.	Корпоратив бошқарув кодексини амалга оширишга тайёргарлик кўриш тартиб-таомилларини баҳолаш	13	-135	135	135
2.	Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига мувофиқлигини баҳолаш	37	-360	360	275
3.	АЖ ташкилий тузилмасига мувофиқлигини баҳолаш	3	-30	30	30
4.	Рақобат танловини баҳолаш	5	-45	45	-5
5.	МСФО ва ҳалқаро аудит стандартларига ўтишни баҳолаш	3	-50	50	10
6.	Замонавий бошқарув тизимларини жорий этишни баҳолаш (ISO, ERP, НИОКР ва бошқалар.)	5	-55	55	-5
7.	Ахборот сиёсатини баҳолаш	5	-170	320	320
8.	Молиявий натижаларни баҳолаш	4	-150	150	75
9.	Бошқа соҳаларни баҳолаш	25	-205	55	-15
Жами:		100	-1200	1200	820
Фоиш шкаласи бўйича якуний рейтинг 68 %					

*“Ўзавтосаноат” АЖнинг веб-сайт маълумотлари асосида мултифлар томонидан ишлаб чиқилган.

Жадвал маълумотларига кўра, “Ўзавтосаноат” АЖнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ҳолатида бир қатор омиллар киритилган бўлиб, корпоратив бошқарув кодексини амалга оширишга тайёргарлик кўриш тартибини баҳолаш 135 балл, корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига мувофиқлигини баҳолаш 275 балл, акциядорлик жамиятини ташкилий тузилмасига мувофиқлигини баҳолаш 30 балл, рақобат танловини

баҳолаш 5 балл, МҲХС ва ҳалқаро аудит стандартларига ўтишни баҳолаш 10 балл, замонавий бошқарув тизимларини жорий этишни баҳолаш (ISO, ERP, НИОКР ва бошқалар.) 5 балл, ахборот сиёсатини баҳолаш 320 балл, молиявий натижаларни баҳолаш 75 балл, бошқа соҳаларни баҳолаш 15 балл берилган бўлиб, жами 820 баллни ташкил этган. Фоиз шкаласи бўйича якуний рейтинг 68 %ни ташкил этган. Кейинги йилларга “Ўзавтосаноат” АЖнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижасини кўтариш чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқмоқда.

2-жадвал.

Ўзбекистон Республикасидаги акциядорлик жамиятларининг корпоратив бошқарув тизимини баҳолашнинг фоиз шкаласи бўйича якуний рейтинг кўрсаткичлари*

№	Акциядорлик жамиятлари	Фоиз шкаласи бўйича якуний рейтинг натижалари, %		
		2023	2022	Фарқи (+;-)
1.	“Ўзавтосаноат” АЖ	68	66	+ 2
2.	“Ўзбекгеофизика” АЖ	84	81	+ 3
3.	“Ўзкимёсаноат” АЖ	83	78	+ 5
4.	“Ўзбекистон металлургия комбинати” АЖ	73	79	- 6
5.	“Трастбанк” ХАБ	86,5	84,83	+ 1,67
6.	“O’zbek geologiya qidiruv” АЖ	75	38	+ 37
7.	“TURONBANK” АЖ	82	60	+ 22
8.	“ВМКВ-Agromash” АЖ	54,58	48,33	+ 6,25
9.	“O’zsanoatqurilishbank” АТБ	95	90,42	+ 4,58
10.	“O’zmilliybank” АЖ	78	82	- 4
11.				

*АЖларнинг веб-сайт маълумотлари асосида мултифлар томонидан ишлаб чиқилган.

Жадвал маълумотларига кўра Ўзбекистон Республикасидаги акциядорлик жамиятларининг корпоратив бошқарув тизимини баҳолашнинг фоиз шкаласи бўйича якуний рейтинг кўрсаткичлари ўн та акциядорлик жамиятларини 2023 йил ва 2022 йил кўрсаткичларини солиштирма таҳлили амалга оширилди. Унга кўра рейтинг кўрсаткичлари “Ўзавтосаноат” АЖ +2, “Ўзбекгеофизика” АЖ +3, “Ўзкимёсаноат” АЖ +5, “Трастбанк” ХАБ +1,67, “O’zbek geologiya qidiruv” АЖ +37, “TURONBANK” АЖ +22, “ВМКВ-Agromash” АЖ +6,25, “O’zsanoatqurilishbank” АТБ +4,58 фоизга ўсган. “Ўзбекистон металлургия комбинати” АЖ -6 ҳамда “O’zmilliybank” АЖда -4 фоизга камайганини кузатиш мумкин. Юқорида келтирилган акциядорлик компанияларнинг фоиз кўрсаткичлари ичида 2023 йил маълумотларига кўра энг баланди “O’zsanoatqurilishbank” АТБ 95 фоиз ҳамда энг паст кўрсаткич “ВМКВ-Agromash” АЖ 54,58 фоизни ташкил этган.

Корпоратив бошқарув баҳолаш усуллариининг ҳар бири баҳолаш мезонларидан фойдаланишга асосланади. Ўрганилаётган объектнинг корпоратив бошқаруви ишининг амалга ошириш соҳаси стандартлари билан ўхшашлиги ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Хулоса

Корпоратив бошқарув стандартларига амал қилувчи компаниялар инвестицияларни жалб қилишда устунликка эга бўлади. Ривожланаётган мамлакатлар компаниялари учун корпоратив бошқарув стандартларини жорий қилиш айниқса муҳим саналади, чунки халқаро инвесторлар компания фаолиятининг шаффофлиги ва менежерларнинг ишбилармонлик қобилиятига эътибор қаратади. Ўзбекистонда икки поғонали кенгашга асосланган корпоратив бошқарув тизими самарадорлигини ошириш бўйича қуйидагиларни амалга оширишни мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз:

Биринчидан, корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолашдан ташқари

кузатув кенгаши фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш ва улар асосида умумий кенгаш фаолияти, унинг қўмиталари ва ҳар бир аъзоси фаолиятини баҳолаш амалиётини жорий этиш талабларини Корпоратив бошқарув кодекси билан мустаҳкамлаб қўйиш.

Иккинчидан, кузатув кенгаш аъзоларига тўланадиган мукофотлар ҳажмини кенгаш фаолиятини баҳолаш натижаларига боғлаш ва ҳар бир аъзони кенгашнинг умумий фаолияти самарадорлигига қўшган ҳиссасига қараб рағбатлантириш сиёсатини қўллаш.

Учинчидан, кузатув кенгаши таркибидаги мустақил аъзоларнинг нафақат минимал миқдорини таъминлаш, балки уларнинг улуши ортишини рағбатлантириш чораларини кўриш.

Тўртинчидан, кузатув кенгашининг мустақил аъзосини ким кўрсатиши масаласига аниқлик киритиш, уларнинг маълумотлар базасини шакллантириш, малакасини ошириш тизимини шакллантириш. Айти пайтда, жамиятлар кузатув кенгашига мустақил аъзони ким кўрсатиши масаласи кўплаб мунозараларга сабаб бўлмоқда. “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунга мувофиқ, Кузатув кенгашига номзодни кўрсатиш жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар томонидан амалга оширилади. Кузатув кенгашига мустақил аъзо ҳам кенгаш аъзоси бўлганлиги туфайли юқоридаги қонун нормаси ўз кучини сақлаб қолаётганлигини кўриш мумкин. Бироқ бу ўринда мустақил аъзонинг уни Кузатув кенгашига номзод сифатида кўрсатган акциядордан том маънода мустақиллиги виждон ва этика масаласи бўлиб қолмоқда.

Бешинчидан, ижроия органи (бошқарув ва бош директор) фаолияти самарадорлигини баҳолашда танлаб олинадиган самарадорликнинг энг муҳим кўрсаткичларининг (KPI) мувозанатлашган ҳолда бўлишини таъминлаш ва уларнинг умумий йиғма (интеграл) кўрсаткични шаклланишидаги салмоғини белгилаш жараёнларини тартибга солиш зарур. Чунончи, халқаро амалиёт кўрсатишича, фақатгина молиявий кўрсаткичларни самарадорликнинг муҳим кўрсаткичи сифатида танлаб олиш билан менежментни тўғри йўналтириш ва фаолияти самарадорлигини таъминлаш мумкин эмас. Мазкур мезонларни шакллантиришда молиявий кўрсаткичлардан ташқари бизнес жараёнлари, миқдорлар билан муносабатлар, персонални ўстириш жиҳатлари ҳам қамраб олиниши мақсадга мувофиқ. Шунингдек, самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларига бириктириладиган салмоқ ҳам компания фаолият юритадиган тармоқ хусусиятларидан келиб чиқиши ва менежерларга ҳеч нарсани ўзгартирмасдан ҳам юқори мукофот олиш имконини таъминлайдиган (қайси кўрсаткич бўйича меъёр бажарилган ва режа кўрсаткичига эришиш мумкин бўлса, шу кўрсаткич салмоғини ҳаддан ташқари юқори белгилаш амалиёти) қилиб ўрнатилишига йўл қўймаслик зарурав компанияларда корпоратив бошқарув самарадорлигини ошириш тизимининг мезонларини автоматлаштириш муҳим деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони. – <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги “Корпоратив бошқарув тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-760-сонли Қонуни. – <https://lex.uz/docs/5930126>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 апрелдаги “Тадбиркорлик муҳитини яхшилаш ва хусусий секторни ривожлантириш орқали барқарор иқтисодий ўсиш учун шарт-шароитлар яратиш борасидаги навбатдаги ислохотлар тўғрисида”ги ПФ-

101-сон Фармони. – <https://lex.uz/docs/5947775>

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сон Фармони. – https://nrm.uz/contentf?doc=729424_

5. Джалилов Ф.А. Корпоратив бошқарув тизимининг ривожланишида халқаро стандартлардан фойдаланишнинг аҳамияти. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 7 ISSN 2181-1784. July 2022.* <https://www.oriens.uz/.354-358>

6. Суюнов Д.Х. Акциядорлик жамиятларда корпоратив бошқарув самарадолигини ошириш. *Central asian academic journal of scientific research ISSN: 2181-2489 Volume 2 | ISSUE 2 | 2022*

7. Зайнутдинов Ш.Н. ва Ашуров З.А. “Корпоратив бошқарув” номли ўқув қўлланма. –Т.: ТДИУ, 2010

8. Эффективность системы корпоративного управления МТС. <https://ar2021.mts.ru/korporativnoe-upravlenie>

9. Suyunov D.X. Implementation of modern international standards and methods corporate governance. *International Finance and Accounting 2021 (3), 33.*

10. Кашина Е.В., Голованова Л.В. Эффективность корпоративного управления – фактор, влияющий на стоимость компании. *Вестник КрасГАУ. 2014. №7 3-8 с.*

Электрон ресурс

11. https://uzavtosanoat.uz/files/results_of_the_assessment_of_the_corporate_governance_system

12. <https://uzbekgeofizika.uz/uz/menu/zakljuchenija-otsenki-sistemy-korporativnogo-upravlenija>

13. <https://uzkimyosanoat.uz/uz/corporate/disclosure/assessments>

14. <https://uzbeksteel.uz/>

15. <https://trustbank.uz/uz/shareholders/corporate-management/rating/>

15. <https://www.uzgeo.uz/evaluation-results>

16. <https://agromash.uz/uz/shareholders-uzb/korp-uprav-uzb>

17. <https://www.sqb.uz/uz/for-investors/assessment-uz/>

18. <https://nbu.uz/uz/to-shareholders-and-investors/korporativ-boshqaruv-kodeksi/>